

все чаще становится ценностью женщин, так как практически любое образование стало доступным для обоих полов.

Женщины часто в описании себя употребляли такие понятия, как любовь, активность и заработок – 40% женщин упомянули каждую из характеристик. Это может говорить о том, что в нынешних реалиях женщины успешно совмещают семью и работу. Кроме того, каждая десятая белоруска упоминает такую характеристику, как реализация, зачастую речь идет именно о профессиональной реализации, что также говорит о значимости профессиональной сферы для современных белорусок.

Каждая пятая девушка студенческого возраста описывала белорусок как сильных женщин, это же упоминали 12% подростков и 8% женщин. Это может быть связано с тем, что современные женщины все еще практически полностью отвечающие за чистоту в доме и уход за детьми, также делают все возможное для реализации в профессиональной деятельности.

Таким образом, белорусские девушки и женщины стали чаще описывать себя с помощью стереотипно мужских характеристик – независимость, сила, профессиональная реализация. Можно сделать вывод о том, что современные женщины уходят от стереотипов, сложившихся в нашем обществе.

DOI: 10.5281/zenodo.5844926

Тавровецька Н. І.

ЗАЛУЧЕНІСТЬ У РОБОТУ ТА ВИГОРАННЯ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ТОНКОЇ МЕЖІ

Швидкий, осучаснений цифровими технологіями сучасний світ вимагає від людини результативності, ефективності та відповідності новим стандартам якості роботи та професійного зростання. Сучасні організації та роботодавці очікують цього від своїх співробітників, стимулюють та заохочують бути ініціативними, проявляти креативність, брати на себе

відповідальність для власного професійного розвитку та бути відданими високим стандартам якості. Їм потрібні працівники, які відчують себе енергійними та відданими своїй роботі за поширеною формулою «працюємо 24 / 7». Тому не викликає здивування, що у останні роки спостерігається різкий підйом наукових досліджень про залученість у роботу, емоційне та професійне вигорання та трудоголізм.

Сама концепція залучення до роботи існує вже багато років, але різні підходи та теорії минулих років розглядали залученість у роботу та наднормову відповідальність, працьовитість та результативність як позитивні та високо ідеалізовані якості особистості у становлення професіонала. Такий підхід не давав можливості розглянути залученість у роботу як негативне та деструктивне явище, що може стати причиною серйозної аддикції – трудоголізму. Тому необхідно коротко розглянути, як розвивалася концепція залученості у роботу. У. Кан вперше концептуалізував залучення до роботи як *«залучення працівників організацій до виконання їх робочих ролей; у стані залучення у роботу, люди фізично, когнітивно та емоційно відіграють ролі»* (Kahn W., 1990). Іншими словами, люди привносять у свою роботу своє особисте «Я». Згідно поглядів автора фізичний компонент залученості визначає рівень фізичної енергії, яку співробітники вкладають у виконання своїх робочих ролей; когнітивний компонент стосується переконань співробітників про саму організацію, про її керівників, про умови праці; емоційний компонент висвітлює яке ставлення (позитивне або негативне) співробітники мають до організації та її керівників.

Інший підхід запропонували Х. Масlach та М. Лейтер, які розглядали залученість у роботу як «антипод» вигорання (Maslach & Leiter, 1997). Автори припустили, що зайняті, захоплені своєю діяльністю працівники мають відчуття енергії та розглядають свою роботу як виклик, і це є свого роду профілактика вигорання. Таким чином, можна розташувати вигорання на негативному кінці і робоче залучення на позитивному кінці біполярного виміру. Залучені працівники мають позитивний афективно-мотиваційний стан виконання, тоді як працівники які «вигоріли» мають негативний емоційний

стан/досвід на роботі. Як висновок підходу Х. Маслач та М. Лейтера: біполярний вимір із взаємовиключними полюсами, який визначає, що працівник може або вигоріти або залучений роботою, але не обидва. Такий підхід у розумінні залученості передбачає використання того ж самого інструменту, що й діагностика вигорання. Автори теорії намагаються пояснити, чи є надмірна залученість у роботу такою самою крайністю, як і вигорання або ж це оптимальний стан, який притаманний працівникам більшу частину робочого часу.

Таке полярне розташування залученості у роботу та конструкції вигорання можуть мати наслідки для співробітників і управління. Хоча залучення до роботи і вигорання можуть співіснувати, кожна людина може мати обидві характеристики одночасно. Ці неконгруентні почуття за Л. Фестингером є різновидом когнітивного дисонансу, який викликає психологічний дискомфорт (Festinger L., 1957). Його точка зору надає можливості зрозуміти працівникам та керівникам організацій, чому вони відчують вигорання, а разом з нею відчують, що зайняті роботою. Проте, якщо різниця між високим вигоранням і низькою залученістю до роботи суттєва, це викликає занепокоєння, може створити дискомфортні відчуття, такі як соціальна тривога, страх негативних оцінок і депресія.

Інші дослідники В. Шауфелі та А. Беккер пропонують вигорання і залученість розглядати як незалежні психологічні стани, які треба діагностувати окремо один від одного (Schaufeli W., Bakker A., 2004). На їх думку, залученість – це позитивний та стійкий стан, який має підґрунтя у афективно-мотиваційній «наповненості» індивіда. Такий стан, за теорією авторів, має три виміри: енергійність, самовідданість та заглибленість у діяльність. Згідно їх підходу ми можемо виділяти співробітників, які не вигоріли, та можуть мати високі або низькі показники залученості. Водночас залучений у роботу працівник може мати високі або низькі результати вигорання.

Сучасний підхід авторки С. Зоннентаг дозволяє об'єднати та водночас надати більш-менш чіткі роз'яснення межі між вигоранням та залученістю у роботу працівника. Згідно її підходу (Sonnentag S., 2017), залучення у роботу – це стан та

певний досвід людини, який виникає в процесі роботи, отже він є нестійким та коливається в залежності від суб'єктивних та об'єктивних факторів. Рівень залученості завжди буде різним у різних працівників, буде мати різні прояви залежно від дня тижня, часу доби, конкретного робочого завдання. А от рівень вигорання – це стійкий, хронічний стан виснаженості, який не залежить від поточного робочого завдання, часу доби та інших зовнішніх факторів.

Результати здійсненого аналізу дозволяють зробити висновок, що на сьогодні не існує єдиного підходу до визначення і дослідження феномена залученості працівника. Але можна виділити різні підходи, що частково визначають межу між визначенням залученості та вигорання. Перший підхід визначає залученість та вигорання як етапи одного процесу (висока залученість у роботу є передумовою вигорання); другий підхід протиставляє залученість вигоранню (протилежні полюси одного континууму); третій підхід надає розмежування спираючись на тривалість стану (залученість – це тимчасовий стан на відміну від стійкого вигорання).

DOI: 10.5281/zenodo.5844932

Тихоненко Ю. О.

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ

Інформаційний простір за останнє десятиліття змінився кардинально. Мережа Інтернет – це один із найбільш значущих винаходів інформаційного соціуму. Наслідком розвитку технологій комунікації стало виникнення соціальних мереж, які змогли стати одним із найважливіших інструментів соціалізації індивіда. Для підлітків цифрові технології стали невід'ємним аспектом їхньої культури, освіти та, ширше, їхнього життя (Allen K. et al., 2014). Логічним наслідком є зміна структури цінностей цілого покоління молоді, активно залученого до використання нових технологій.